

Diagrama de Venn

Realização:

Parcerias:

 @observatoriodomangue

Elaborado por:
Índira Eyzaguirre

Apoio:

Endosado:

Diagrama de Venn

Realização:

 @observatoriodomangue

Elaborado por:
Índira Eyzaguirre

Apoio:

fundo casa
SOCIOAMBIENTAL

The Rufford
Foundation
www.rufford.org @ruffordgrants

Millennium
Oceans Prize

CNPq

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Diagrama de Venn

Relação conflitiva

Relação indiferente

Relação próxima

Realização:

 @observatoriodomangue

Elaborado por:
Índira Eyzaguirre

Apoio:

fundo casa
SOCIOAMBIENTAL

The Rufford
Foundation
www.rufford.org @ruffordgrants

CNPq

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Diagrama de Venn

Realização:

 @observatoriodomangue

Elaborado por:
Índira Eyzaguirre

Apoio:

fundo casa
SOCIOAMBIENTAL

The Rufford
Foundation

CNPq

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

